

Віталій ПАВЛИКІВСЬКИЙ,
доктор юридичних наук, професор
завідувач кафедри права Національного аерокосмічного
університету «Харківський авіаційний інститут», м. Харків, Україна
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1190-9303>
[e-mail: v.pavlykivskyi@khai.edu](mailto:v.pavlykivskyi@khai.edu)

ВИКОРИСТАННЯ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ В УКРАЇНІ (ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ)

У тезах здійснено аналіз законодавчих ініціатив щодо посилення адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення правил використання безпілотних повітряних суден в Україні. Розглянуто положення законопроекту № 13600 та обґрунтовано його основні недоліки, зокрема надмірно репресивний характер і дублювання функцій державних органів. Визначено ризики запровадження обов'язкової реєстрації та сертифікації для широкого кола користувачів. Проведено порівняльний аналіз підходів до правового регулювання використання БПЛА у США, що базуються на принципах превенції та ризик-орієнтованості. Обґрунтовано необхідність формування збалансованої моделі правового регулювання в Україні. Запропоновано напрями вдосконалення законодавства з урахуванням міжнародного досвіду.

Ключові слова: безпілотні повітряні судна; БПЛА; правове регулювання; адміністративна відповідальність; кримінальна відповідальність; повітряний простір; законопроект № 13600.

USE OF UNMANNED AIRCRAFT IN UKRAINE (LEGAL REGULATION ISSUES)

The theses analyze legislative initiatives to strengthen administrative and criminal liability for violations of the rules for the use of unmanned aerial vehicles in Ukraine. The provisions of draft law No. 13600 are considered and its main shortcomings are substantiated, in particular, the excessively repressive nature and duplication of functions of state bodies. The risks of introducing mandatory registration and certification for a wide range of users are identified. A comparative analysis of approaches to legal regulation of the use of UAVs in the USA, based on the principles of prevention and risk-orientation, is conducted. The need to form a balanced model of legal regulation in Ukraine is substantiated. Directions for improving legislation are proposed, taking into account international experience.

Keywords: unmanned aerial vehicles; UAVs; legal regulation; administrative liability; criminal liability; airspace; draft law №. 13600.

Вступ.

У 2025 році до Верховної Ради України Комітетом з питань правоохоронної діяльності було внесено законопроект № 13600 “Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України та Повітряного кодексу України щодо посилення відповідальності за правопорушення в галузі цивільної авіації після припинення або скасування воєнного стану в Україні”, згідно з яким пропонувалося передбачити адміністративну відповідальність за експлуатацію безпілотного повітряного судна без реєстрації в Державному реєстрі цивільних повітряних суден України або без проведення державного обліку в органах Національної поліції, або без документів, що дають право виконувати польоти, або з порушенням строку дії таких документів чи встановлених

ними вимог [3]. Також передбачалося встановити адміністративну відповідальність за керування безпілотними повітряними суднами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, а також передачу керування безпілотним повітряним судном особі, яка перебуває в стані сп'яніння чи під впливом таких лікарських препаратів.

Викладення основного матеріалу.

Цим проектом, змінами до кримінального кодексу пропонувалося встановити відповідальність за експлуатацію безпілотного повітряного судна без реєстрації в Державному реєстрі цивільних повітряних суден України або без проведення державного обліку в органах Національної поліції України, або без документів, що дають право виконувати польоти, або з порушенням строку дії таких документів чи встановлених ними вимог, або інше порушення правил та порядку використання повітряного простору України, якщо це спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесні ушкодження або заподіяло матеріальну шкоду у великому розмірі, керування безпілотними повітряними суднами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, а також передачу керування безпілотним повітряним судном особі, яка перебуває в стані сп'яніння чи під впливом таких лікарських препаратів, якщо це спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесні ушкодження або заподіяло матеріальну шкоду у великому розмірі [3]. Крім того, проектом Закону передбачалося внесення змін до Повітряного кодексу України щодо необхідності здійснення обліку безпілотних повітряних суден, максимальна злітна вага яких становить від 0,25 до 20 кілограмів і які використовуються для розваг, в освітньому процесі для здобуття позашкільної освіти, у науковій та спортивній діяльності. Такі повітряні судна підлягають державному обліку в органах Національної поліції України [3].

Враховуючи особливості напрямку діяльності комітету-ініціатора законопроекту, вказані пропозиції законопроекту несли суттєві ризики. Як зазначила перша заступниця голови Комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури Юлія Кліменко, спірним моментом пропонованого законопроекту було те, що він не враховував особливості категоризації та призначення існуючих на сьогодні безпілотних літальних апаратів, зокрема цивільні, промислові, військові тощо. Головним же ризиком даного законопроекту є обов'язковість включення будь-яких безпілотних літальних апаратів до реєстру, ведення якого покладається на Міністерство внутрішніх справ, який по суті повинен дублювати державний реєстр повітряних суден України Державної авіаційної служби України. При цьому, реєстрація в такому реєстрі повинна здійснюватися за кошти власника з обов'язковим платним навчанням і сертифікацією у визначених кампаніях. Як наслідок Верховна Рада відхилила цей законопроект в першому ж читанні [4].

Слід вказати на суттєву різницю в підходах щодо організації та контролю за використанням безпілотних літальних апаратів в Європейському Союзі та США. На відміну від поданого законопроекту, правила Федерального управління цивільної авіації (FAA) спрямовані не на покарання порушника, а на забезпечення безпеки користування безпілотними літальними апаратами та ознайомлення користувачів з відповідними вимогами щодо безпеки польотів. Згідно правил Федерального управління цивільної авіації польоти БПЛА поділяються на розважальні (рекреаційні) та комерційні [1]. Використання БПЛА з розважальною метою вагою меншою за 250 г не потребує реєстрації та ідентифікації літального апарату. За наявності ваги понад 250 г БПЛА підлягає обов'язковій онлайн реєстрації виключно через офіційний портал FAA DroneZone FAADroneZone (\$5 на 3 роки) та маркування дрона ((FAA) 49 U.S.C. 44809). Для користування БПЛА з розважальною метою

Пілот повинен пройти безкоштовний онлайн-тест TRUST та отримати відповідний сертифікат. Безкоштовний онлайн-тест TRUST (The Recreational UAS Safety Test) розроблений Федеральним управлінням цивільної авіації США (FAA) у тісній співпраці з представниками індустрії безпілотників та іншими зацікавленими сторонами. Безпосередньо тест проводиться уповноваженими FAA адміністраторами (Test Administrators), які надають доступ до тесту на своїх веб-ресурсах, зокрема Pilot Institute [2]. Вказаний тест є безкоштовним та складається з чотирьох блоків (повітряний простір, передпольотні вимоги, лінія видимості, системи дронів). При цьому, за кожним блоком слід відповісти на контрольні питання (загальна кількість складає 30-40 питань). Курс дозволяє ознайомитися з вимогами та заборонами щодо безпеки пілотування, зокрема вимогами щодо польотів над людьми, закритими зонами, в межах прямого зорового контакту БПЛА. За результатами позитивного проходження тесту кандидат отримує електронний сертифікат на своє ім'я.

У випадку використання БПЛА вагою понад 250 гр. або з комерційною метою незалежно від ваги, вимагається обов'язкова реєстрація та наявність ідентифікаційного номеру (Remote ID:). Для комерційних польотів пілот повинен отримати професійний сертифікат на управління БПЛА (Remote Pilot Certificate) зі складанням відповідного платного професійного іспиту в акредитованому центрі FAA.

Регламентовано також виробництво та продаж БПЛА, зокрема відповідними вимогами American Security Drone Act (ASDA) та рішеннями FCC (Federal Register). За останні декілька років запроваджено жорсткі обмеження на імпорт та використання нових моделей китайських компаній (DJI, Autel) для держструктур та їх підрядників. Крім того, виробники в обов'язковому порядку повинні вбудовувати систему Remote ID у нові апарати.

Слід зазначити, ще одну деталь, яка відрізняє підходи в регулюванні діяльності з використання БПЛА в нашій країні та США. Розробка правил з використання БПЛА для розваг покладається на громадські організації, визнані Федеральним управлінням цивільної авіації (FAA), а не на державні структури. Перші забезпечують інформування пілотів-аматорів щодо безпеки використання БПЛА, контрольованих та неконтрольованих зон використання літальних апаратів, правових наслідків порушення відповідних правил.

Висновки.

Таким чином, проведений аналіз законодавчої ініціативи щодо посилення відповідальності за правопорушення у сфері використання безпілотних повітряних суден дозволяє сформулювати такі узагальнюючі висновки.

По-перше, законопроект № 13600 відображає загальну тенденцію до посилення державного контролю за використанням безпілотних літальних апаратів, що є об'єктивно зумовленим зростанням їх поширеності та потенційних ризиків для безпеки повітряного простору. Водночас запропонований підхід має переважно репресивний характер, оскільки орієнтований насамперед на встановлення адміністративної та кримінальної відповідальності, а не на формування превентивних механізмів безпечного використання БПЛА.

По-друге, запропоноване законодавче регулювання не враховує належним чином різноманітність категорій безпілотних повітряних суден (цивільних, комерційних, промислових, військових тощо), що призводить до надмірної уніфікації правового режиму їх використання. Такий підхід створює ризики необґрунтованого обтяження користувачів, зокрема у сфері рекреаційного та освітнього застосування БПЛА.

По-третє, суттєвим недоліком законопроекту є запровадження паралельної системи державного обліку безпілотних повітряних суден в органах Національної поліції, що фактично дублює функції Державної авіаційної служби України. Це суперечить принципам ефективного

державного управління, створює надмірні адміністративні бар'єри та підвищує фінансове навантаження на власників БПЛА.

По-четверте, встановлення обов'язкової платної реєстрації, навчання та сертифікації для широкого кола користувачів, незалежно від характеру використання БПЛА, може мати стримуючий вплив на розвиток інновацій, наукової діяльності, позашкільної освіти та технологічного підприємництва.

По-п'яте, порівняльний аналіз із підходами, що застосовуються у США, свідчить про доцільність переорієнтації на превентивну модель регулювання. Зокрема, правила Федерального управління цивільної авіації (FAA) базуються на диференціації режимів використання БПЛА залежно від мети (рекреаційна чи комерційна), ваги апарата та рівня ризику, а також на пріоритеті інформування та навчання користувачів. Важливим елементом цієї моделі є доступність процедур (онлайн-реєстрація, безкоштовне базове навчання) та залучення громадських організацій до формування культури безпечного використання БПЛА.

По-шосте, ефективне правове регулювання у цій сфері має ґрунтуватися на принципах пропорційності, ризик-орієнтованого підходу та недопущення надмірного адміністративного тиску.

Список використаних джерел:

1. FAA Regulations. An official website of the United States government. Department of Transportation. Federal Aviation Administration United States URL: https://www.faa.gov/regulations_policies/faa_regulations (дата звернення: 2.04.2026 р.).

2. Recreational UAS Safety Test (TRUST) Online Portal. URL: <https://trust.pilotinstitute.com/> (дата звернення: 2.04.2026 р.).

3. Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України та Повітряного кодексу України щодо посилення відповідальності за правопорушення в галузі цивільної авіації після припинення або скасування воєнного стану в Україні від 05.08.2025. № 13600 // База даних (БД) «Законодавство України» / Верховна Рада (ВР) України. URL: <https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/56924> (дата звернення: 2.04.2026 р.).

4. Рада не підтримала законопроект про обіг дронів. Депутатка пояснила чому і які подальші кроки https://lb.ua/society/2026/02/25/724279_rada_pidtrimala_zakonoproiekt.html (дата звернення: 2.04.2026 р.).